

The Crime of Money Laundering in Algerian Legislation: A Study of the Legal Framework in the Context of Digital Transformation

جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري: دراسة في البنيان القانوني في ظل التحول الرقمي

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	International Conference
Conference Title	Money Laundering through the Digital Environment and the Challenges of Recovering Criminal Proceeds: Towards Understanding New Threats and Developing Response Mechanisms تبييض الأموال عبر البيئة الرقمية وتحديات استرداد العائدات الإجرامية: نحو فهم التهديدات الجديدة وتطوير سبل المواجهة
Organizing Institution	University of Abou Bekr Belkaid – Tlemcen جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان
Conference Date	10 December 2025
Location	Tlemcen, Algeria

Abstract

This paper aims to analyze the legal framework of the crime of money laundering in Algerian legislation, considering it one of the most serious economic crimes that has intensified in the context of digital transformation. It poses a direct threat to the national economy, especially through its impact on the banking sector, ultimately undermining the state's ability to control its economic policies.

The Algerian legislator addressed this crime within a comprehensive legal system, starting with the Penal Code, through Law No. 05-01 as amended by Law No. 23-01, and most recently by Law No. 25-10 of 2025. Law No. 06-01 on the prevention and fight against corruption also complements these efforts.

Keywords:

Money laundering, Algerian law, digital transformation, national economy, penalties.

الملخص

تسعى هذه الورقة إلى تحليل الإطار القانوني لجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري، باعتبارها من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تفاقمت في ظل التحول الرقمي. فهي تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال استهدافها للقطاع المصرفي، وما يترتب عنها من فقدان الدولة قدرتها على التحكم في السياسات الاقتصادية.

وقد عالج المشرع الجزائري هذه الجريمة ضمن منظومة قانونية شاملة، انطلقت من قانون العقوبات، مرورًا بالقانون رقم 05-01 المعدل والمتمم بالقانون رقم 23-01، ووصولًا إلى القانون رقم 25-10 لسنة 2025. كما يأتي القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد مكتملاً لهذه الجهود.

الكلمات المفتاحية:

تبييض الأموال، القانون الجزائري، التحول الرقمي، الاقتصاد الوطني، العقوبات.